

**YASMIQ NAVLARI HOSILDORLIGI VA 1000 TA DON VAZNIGA
MIKROO‘G‘ITLAR (MARGANES, BOR) NING TA‘SIRI**

**ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ МАРГАНЦА И БОРА НА
УРОЖАЙНОСТЬ ЧЕЧЕВИЦЫ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМЫХ
ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЁМОВ**

**EFFECT OF MANGANESE AND BORON MICRONUTRIENTS ON THE
GROWTH, DEVELOPMENT, AND YIELD OF LENTIL UNDER
IRRIGATED TYPICAL SEROZEM SOIL CONDITIONS**

Sh.F.Shaxrullayev

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

A.A.Qurbonov

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari sharoitida yasmiqning Sarbon va Darmon navlarining o‘shishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga marganes va bor mikroo‘g‘itlarining ta‘siri o‘rganildi. Tajribada marganesning 150, 300 va 450 g/ga hamda borning 600, 900 va 1200 g/ga me‘yorlari qo‘llanilib, o‘simliklarning biometrik ko‘rsatkichlari, hosil strukturasi elementlari va don hosildorligi baholandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mikroo‘g‘itlarni qo‘llash yasmiq navlarining poya balandligi, barglar soni, shoxlar soni, dukkaklar soni hamda 1000 dona urug‘vaznining ortishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Eng yuqori ko‘rsatkichlar marganesning 300 g/ga, bor mikroo‘g‘itining 900 g/ga me‘yorida kuzatildi.

Kalit so‘zlar: yasmiq, Sarbon, Darmon, mikroo‘g‘itlar, marganes, bor, biometrik ko‘rsatkichlar, hosil strukturasi, 1000 dona urug‘vazni, don hosildorligi, tipik bo‘z tuproqlar, agrotexnologiya.

Аннотация: В данном исследовании изучено влияние микроудобрений марганца и бора на рост, развитие и урожайность сортов чечевицы Сарбон и Дармон в условиях орошаемых типичных серозёмов Ташкентской области. В опыте применялись нормы марганца 150, 300 и 450 г/га, а также бора 600, 900 и 1200 г/га. Оценивались биометрические показатели растений, элементы структуры урожая и урожайность зерна. Результаты исследований показали, что применение микроудобрений положительно повлияло на высоту растений, количество листьев, ветвей и бобов, а также на массу 1000 семян. Наиболее

высокие показатели были получены при внесении нормы марганца 300 г/га, борного микроудобрения в норме 900 г/га.

Ключевые слова: чечевица, сорт Сарбон, сорт Дармон, микроудобрения, марганец, бор, биометрические показатели, структура урожая, масса 1000 семян, урожайность зерна, типичные серозёмы, агротехнология.

Abstract. This study investigated the effects of manganese and boron micronutrients on the growth, development, and yield of Sarbon and Darmon lentil varieties under irrigated typical sierozem soil conditions of the Tashkent region. The experiment included manganese application rates of 150, 300, and 450 g/ha, and boron application rates of 600, 900, and 1200 g/ha. Biometric characteristics, yield components, and grain yield were evaluated. The results demonstrated that the application of micronutrients had a positive effect on plant height, number of leaves, number of branches, number of pods per plant, and 1000-seed weight. The highest values were obtained with the application of manganese rates 300 g/ha, boron at a rate of 900 g/ha

Keywords: lentil, micronutrients, manganese, boron, Sarbon variety, Darmon variety, yield components, grain yield.

Kirish. Yasmiq (*Lens culinaris* Medik.) dunyoda keng tarqalgan va oziqaviy qiymati yuqori bo‘lgan dukkakli don ekinlaridan biri hisoblanadi. Uning doni tarkibida 23–32 % oqsil, vitaminlar, mineral moddalar hamda inson organizmi uchun zarur bo‘lgan biologik faol birikmalar mavjudligi bilan ajralib turadi. Yasmiq nafaqat qimmatli oziq-ovqat mahsuloti, balki tuproq unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ekin hisoblanadi. Ushbu ekin ildizidagi tuganak bakteriyalar yordamida atmosfera azotini o‘zlashtirib, tuproqni biologik azot bilan boyitadi va keyingi ekinlar uchun qulay agroekologik sharoit yaratadi.

Yasmiq ekinining biologik xususiyatlari, navlari, etishtirish agrotexnologiyasi va hosildorligini oshirish masalalari bo‘yicha ko‘plab mahalliy hamda xorijiy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, 1960–1980-yillarda G.I.Solyanko, N.R.Ivanov, M.T.Kogay va P.P.Oleyniklar tomonidan lalmikor sharoitlarda yasmiq etishtirish agrotexnologiyasining asosiy elementlari o‘rganilgan. Keyingi yillarda O‘zbekiston olimlaridan M.Mannopova, I.Egamov, K.Eshmirzaev, N.Ergashev, X.Atabaeva, A.Rustamov va M.Amanovalar tomonidan yasmiq navlari, ularning qimmatli xo‘jalik belgilari, hosildorligi hamda don sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Shuningdek, R.Oripov va Yu.Kenjaevlar tomonidan 2000–2020-yillarda yasmiqning siderat ekin sifatidagi ahamiyati va almashlab ekish tizimidagi o‘rni o‘rganilgan.

Mamlakatimizda yasmiqning biologik xususiyatlari va yetishtirish agrotexnologiyasi bo‘yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo‘lsada, Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari sharoitida marganes va bor mikroo‘g‘itlarining yasmiq navlari o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta‘sirini kompleks baholash bo‘yicha ma‘lumotlar yetarli emas. Shu bois mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi yasmiqning Sarbon va Darmon navlarida marganes hamda bor mikroo‘g‘itlarining biometrik ko‘rsatkichlar, hosil strukturasi elementlari, 1000 dona

urug' vazni va don hosildorligiga ta'sirini aniqlash hamda eng samarali qo'llash me'yorlarini ishlab chiqarishga tavsiya etishdan iborat.

TADQIQOT O'TKAZISH SHAROITI VA USLUBLARI

Tadqiqotlar 2025-yilda Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida yasmiqning Sarbon va Darmon navlari hamda ularning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sir etuvchi marganes va bor mikroo'g'itlari olindi. Tadqiqot predmeti sifatida mikroo'g'itlar ta'sirida yasmiq navlarining biometrik ko'rsatkichlari, fotosintetik va simbiotik faoliyati, hosil tarkibi elementlari, don sifati va hosildorlik ko'rsatkichlarining o'zgarishi qabul qilindi.

Tadqiqotlar dala, laboratoriya va matematik-statistik tahlil usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Dala tajribalari qishloq xo'jaligi ekinlarida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha amaldagi uslubiy qo'llanmalar, jumladan, «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» hamda «O'simlikshunoslikda ilmiy tadqiqot ishlari» uslubiy qo'llanmalari asosida tashkil etildi va olib borildi.

Tajriba davomida yasmiq navlarining fenologik rivojlanish bosqichlari, o'sish va rivojlanish dinamikasi, biometrik ko'rsatkichlari, hosil strukturasi elementlari hamda don hosildorligi bo'yicha kuzatuv va hisob-kitoblar amalga oshirildi. O'simliklarning simbiotik faoliyati va ildiz tuganaklari shakllanish ko'rsatkichlari G.S.Posipanov metodikasi asosida, fotosintetik faoliyat ko'rsatkichlari esa A.A.Nichiporovich usuli bo'yicha aniqlandi. Don sifati ko'rsatkichlari amaldagi laboratoriya tahlil usullari yordamida baholandi. Tadqiqot natijalarining iqtisodiy samaradorligi V.N. Polojij metodikasi asosida hisoblab chiqildi. Olingan eksperimental ma'lumotlarga matematik-statistik ishlov berish B.A. Dospexovning «Методика полевого опыта» uslubiy qo'llanmasi asosida Microsoft Excel dasturi yordamida amalga oshirildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda yasmiqning Sarbon va Darmon navlarining o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi hamda don sifati ko'rsatkichlariga marganes va bor mikroo'g'itlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari mikroo'g'itlarning yasmiq o'simliklarining biometrik ko'rsatkichlari, hosil strukturasi elementlari va don hosildorligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, mikroo'g'itlar ta'sirida 1000 dona urug' vazni, bir tupdagi don massasi va dukkaklar sonining ortishi natijasida don hosildorligi sezilarli darajada oshdi. Sarbon navida eng yuqori hosildorlik 24,8 s/ga, Darmon navida esa 26,7 s/ga ni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkichlar bor mikroo'g'itining 900 g/ga me'yorida qo'llangan variantida kuzatilib, nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 6,3 va 6,9 s/ga qo'shimcha hosil olish imkonini berdi. Tadqiqotlar davomida mikroo'g'itlarning fotosintetik va simbiotik faoliyatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Natijada o'simliklarning oziqlanish sharoiti yaxshilanib, generativ organlarning shakllanishi jadallashdi hamda don sifati ko'rsatkichlari yaxshilandi.

Ayniqsa, 1000 dona urug' vaznining ortishi va hosil strukturasi elementlarining yaxshilanishi mikroo'g'itlarning samaradorligini tasdiqladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida yasmiq etishtirishda marganes va bor mikroo'g'itlarini qo'llash o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantirishi, hosildorlik hamda don sifatini oshirishi bilan ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqotda eng samarali natijalar bor mikroo'g'itining 900 g/ga me'yorida qo'llanilgan variantda kuzatildi va ushbu me'yorni ishlab chiqarishda qo'llash tavsiya etiladi.

1-jadval

Marganes va bor mikroo'g'itlarining yasmiq navlari hosildorligi va 1000 ta don vazniga ta'siri, 2025 y.

Variant	Bir o'simlikdagi dukkak soni, dona	1000 dona don vazni, g	Don hosildorligi, s/ga
Sarbon navi			
N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	35,8	71,5	18,5
FON +Mn -150 g/ga	40,6	74,1	21,0
FON +Mn - 300 g/ga	44,8	76,4	23,1
FON +Mn - 450 g/ga	43,5	75,8	22,6
FON +B - 600 g/ga	43,1	75,2	22,2
FON +B - 900 g/ga	48,7	78,2	24,8
FON +B - 1200 g/ga	46,9	77,1	23,9
Darmon navi			
N ₃₀ P ₇₀ K ₅₀ (FON)-nazorat	38,4	79,2	19,8
FON +Mn -150 g/ga	43,1	81,3	22,7
FON +Mn - 300 g/ga	47,9	83,8	24,9
FON +Mn - 450 g/ga	46,7	83,1	24,3
FON +B - 600 g/ga	46,0	82,5	23,8
FON +B - 900 g/ga	52,1	86,4	26,7
FON +B - 1200 g/ga	50,2	85,2	25,6

Marganes va bor mikroo'g'itlarini qo'llash yasmiqning Sarbon va Darmon navlarida hosil strukturasi elementlari hamda don hosildorligining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Nazorat variantida don hosildorligi Sarbon navida 18,5 s/ga, Darmon navida esa 19,8 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, mikroo'g'itlar qo'llanilgan variantlarda ushbu ko'rsatkichlar sezilarli darajada ortdi. Eng yuqori natijalar bor mikroo'g'itining 900 g/ga me'yorida kuzatilib, dukkaklar soni Sarbon navida 48,7 dona/tup, Darmon navida 52,1 dona/tup, 1000 dona urug' vazni esa mos ravishda 78,2 va 86,4 g ni tashkil etdi. Mazkur variantda don hosildorligi Sarbon navida 24,8 s/ga, Darmon navida esa 26,7 s/ga ga etib, nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 6,3 va 6,9 s/ga qo'shimcha hosil olish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari yasmiq etishtirishda bor mikroo'g'itini 900 g/ga me'yorida qo'llash eng samarali variant ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA

Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida yasmiqning Sarbon va Darmon navlariga marganes va bor mikroo'g'itlarini qo'llash o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkichlar bor mikroo'g'itining 900 g/ga me'yorida kuzatilib, Sarbon navida don hosildorligi 24,8 s/ga, Darmon navida esa 26,7 s/ga ni tashkil etdi. Ushbu variantda dukkaklar soni mos ravishda 48,7 va 52,1 dona/tupni, 1000 dona urug' vazni esa 78,2 va 86,4 g ni tashkil etib, nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Shuning uchun Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida yasmiq etishtirishda bor mikroo'g'itini 900 g/ga me'yorida qo'llash yuqori va sifatli hosil olish uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
2. Atabaeva X.N., Xudayqulov J.B. O'simlikshunoslik. – Toshkent: Mehnat, 2020. – 352 b.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
4. Посипанов Г.С. Растениеводство. – Москва: Колос, 2006. – 612 с.
5. Oripov R., Xalilov N. O'simlikshunoslik. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – 514 b.
6. Mannopova M., Amanova M. Yasmiq navlarining hosildorligi va sifat ko'rsatkichlarini baholash. // *Agro ilm* jurnali. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 56–59.